

ҲАРБИЙ РАҲБАР КАДРЛАРДА БОШҚАРУВ КОМПЕТЕНТЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ

Саидов Айбек Азадович

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги

Марказий ҳарбий округ қўшинлари қўмондони,

илмий изланувчи

Аннотация: Мазкур мақола ҳарбий раҳбар кадрларда бошқарув компетентлиги ривожланишининг психологик жараёнларига бағишланган. Мақолада шартномавий ҳарбий фаолият, ҳарбий раҳбар шахси, шартномавий хизмат талаби, ушбу ҳарбий хизмат турини танлаш ёки танламасликнинг барча ижтимоий-психологик сабаблари ҳам кенг ёритилган. Келтирилган мулоҳазалар, таҳлиллар адабиётлар руйхатида келтирилган манбалар асосида амалга оширилган.

Калит сўзлар: Ҳарбий фаолият, шартномадаги хизмат, номзод, армия, касб, давогарлик мотиви, психологик танлов, психологик тайёргарлик, ёшлар, ҳарбий комессия, ҳарбий обрў, қаҳрамон, мудофаа, ҳарбий раҳбар, қўмондон.

Бошқарувга бўлган компетентлик ҳарбий раҳбарларга хос ижтимоий-психологик хусусият ҳисобланиб, у орқали жамоа юксалади. Шунингдек, янгича дунёқараш ва янгича хизмат тарзи амалга оширилади. Қолаверса, етакчи раҳбар ва унинг бошқарув услуби, раҳбар шахсига хос характерологик хусусиятлар, новатор раҳбарга қуйиладиган талаблар, самарадор бошқарув тизими, лидер ва ташаббускор раҳбар каби масалаларга бағишланган янги маҳаллий психологик тадқиқотлар, раҳбар кадрлар соҳасини қайта ислоҳ қилиш, жамият бошқарувини модернизация қилиш ишларида илғор ғоялар сифатида хизмат қилиши табиийдир.

Халқимиз тинчлигини сақлаш мақсадида юртимизни босқинчилардан муносиб ҳимоя қилган юрт озодлиги йўлида душманга қарши мардонавор курашган буюк ватандошларимиз Широқ, Тўмарис, Жалолиддин Мангуберди, Темур Малик, Нажмиддин Кубро, Амир Темур, Бобур каби миллий қаҳрамонларимизнинг кўрсатган жасоратини ҳарбий хизматчиларимиз доимо ўрнак сифатида кўрсатишдан биз доимо фахрланамиз. Ҳозирги кунда Қуролли Кучларимиз ташкилий ва таркибий жиҳатдан такомиллашди. Ҳарбий бўлинмаларнинг ҳаракатчанлиги, жанговар қобилияти, ҳарбийларнинг жисмоний ва маънавий тайёргарлиги ошди. Қисм ва бўлинмалар замонавий қурол-яроғ ва жанговар техника билан таъминланди. Ушбу бўлинмаларни самарали бошқариш учун ҳарбий соҳада фидойи, етакчи, ташаббускор, инновацион ғояга бой, ижтимоий фаол, янгича бошқарув амалиётига эга бўлган, оптимист, мустқил фикрга эга, ўзига ишонган, лидерлик сифатлари шаклланган, бир сўз билан айтганда юқори бошқарув компетентлигига эга ҳарбий кадрларни шакллантириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Республикамизда Қуролли Кучлар тизимидаги раҳбар кадрларнинг бошқарув компетентлиги ва лидерлик сифатларини ошириш борасида кенг қўламли психологик тадқиқотлар олиб борилса, раҳбарликка хос хусусиятлар аниқланса, бошқарув компетентлигига ва лидерлигига таъсир этувчи психологик омиллар тадқиқ этилса, у ҳолда ҳарбий раҳбарлар учун шарт саналган кўплаб психологик сифатларнинг аниқланиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Ҳозирга қадар бошқарувда раҳбар имкониятлари ва муваффақиятли раҳбар маслаларига оид харизматик, трансформацион, ўзгарувчан етакчилик, тузатувчан етакчилик каби ёндошувлар мавжуд бўлиб, уларда инновацион раҳбар хулқ-атвориغا хос кўплаб ижтимоий – психологик хусусиятлар мажмуи тавсифланган. Бироқ, биз мақсадимизга мос айрим тадқиқотлар мазмунига эътибор қаратмоқчимиз.

Тадқиқотчи Р.Л.Дафтнинг тадқиқотларида келтирилишича, илғор раҳбар бу – ғайри оддий ҳаракат қилувчи, носантдарт фикрловчи, ёрқин ишларга қодир, янги маданиятга тез мослаша олувчи, ижодкорликни қўллаб – қувватловчи, бошқаларни муваффақият сари етакловчи шахсдир[1]. Демак, замонавий раҳбар учун ностандар фикрлаш, ҳаракат қилиш муҳим саналиб, у муваффақиятни таъминловчи психологик шарт-шароитлардан бири ҳисобланади.

Академик В.Афанасьев мазкур масала борасида “биз яхши муҳандисларни, яхши ўқитувчиларни, яхши тиббиёт ходимларини, яхши давлат хизматчиларини тайёрлаймиз аммо, давлат раҳбарларини, тиббиёт раҳбарларини, дўкон раҳбарларини, таълим раҳбарларини тайёрламаймиз. Бироқ, уларнинг олган таълим ва тарбия малакалари, соҳа бўйича ўзлаштирган билим ва кўникмалари, касбий компетенциялари, касбий маҳорат ва махсус қобилиятлари бошқарув фаолияти самарадорлигини таъминловчи ижтимоий-психологик детерминанталар ҳисобланади[2]. Мазкур таърифдан шуни англаш мумкинки, раҳбар кадрлар олдиндан тайёрланмайди балки, инсон психикасининг ўзига хос хусусиятлари, ўз соҳаси бўйича олган мукамал билимлари шунингдек, йиллар давомида касбий соҳада фаолият юритиш натижасида юзага келадиган жараён дир. Бундан ташқари, ҳар бир давлатнинг равнақи ва келажаги раҳбар ходимларнинг самарали фаолияти билан боғлиқ бўлиб, ҳар қандай тадқиқотларда уларнинг фаолияти танқидий ўрганилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

П.С.Глухова ўзининг тадқиқот натижаларида, намунали раҳбар фаолиятининг ўзига хосликлари борасида шундай таъриф беради[3]: “инновацион раҳбар жамоадаги ўзгаришларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, ташқи содир бўлаётган ўзгаришлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олиб, ишни бажаришда ўз жасоратини намоиш этади. Шунингдек, бошқалар томонидан берилган таклиф ва мулоҳазаларни қабул қилувчи, уларни қайта ишловчи шахсдир. олишга тайёрлигига жасорат ва ишончни намоиш этади.

Демак, бундай раҳбарлар қайси соҳа бўлмасин доим янгиликни истовчи, уни қўллаб-қувватловчи шахслардир.

В.Г.Грязева-Дощинскаянинг айтишича, лидер, инновацион раҳбар фаолияти ижтимоий-психология учун янги тадқиқот ғояси саналиб, уни илк бор тадқиқ этган олимлар сифатида Дж.Каджеми, Д.С.Дайл, Э.Й.Лессер, Т.Л.Томас, А.Г.Вас, Р.Л.Дафт, Э.Д.Шейн ҳамда Д.К.Харрес кабиларни тан олиш мумкин[4]. Муаллифлар асосан, инновацион раҳбарнинг жамият ўзгаришларига бўлган муносабати ва янгиликларга мослаша олиш қобилияти масалаларига кўпроқ эътибор қаратишган.

Мазкур мулоҳазалардан шу нарса маълум бўладики, раҳбар фаолиятининг самарадорлиги бу ундаги интуиция қилиш қобилияти билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Интуиция бу – олдиндан бирор янгилик ёки ютуқ имкониятларини кўра олиш қобилияти саналади.

Юқорида таҳлил этилган назариялардан келиб чиқиб, бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган қуйидаги вазифаларни қўйилиши ва самарали ҳал этилиши долзарб ҳисобланади:

мавзуга оид адабиётларни таҳлил этиш, назарий ва илмий материалларни умумлаштириш;

ҳарбий раҳбарларнинг бошқарув компетентлиги ва лидерлигини тадқиқ этишда қўлланиладиган методикаларни танлаш ва дастлабки эмперик тадқиқотни ўтказиш;

бошқарув шароитларда компетентликни ва лидерликни таъминловчи психологик жиҳатлар ва уни такомиллаштиришни ижтимоий-психология нуқтаи-назардан асослаш;

бошқарув феномени ва унинг психологик табиати ва унинг турлари ҳамда намоён бўлиш шарт-шароитларини тадқиқ этиш;

ҳарбий соҳада раҳбар бошқаруви компетентлиги масаласи таҳлилида “Ҳарбий фаолият”, “Ҳарбий раҳбар”, “Ҳарбий бошқарув”, “Ҳарбий бошқарув компетентлиги”, “Лидерлик”, “Махсус қобилият”, “Ижтимоий-психологик

таъсир” каби тушунчаларнинг ҳам алоқадорлик ролини илмий жиҳатдан текшириш;

бошқарув компетентлиги муаммосини тадқиқ этишда, ижтимоий-психологик таркиблар, сифатлар, шунингдек, психологик шарт-шароитлар табиатини илмий ёритиб бериш;

тадқиқ этилган мавзу бўйича умумий назарий ва эмпирик хулосалар чиқариш ва амалий таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш.

Хулоса қилиб айтганда, илғор бошқарув компетенциясига эга ледир раҳбарга хос қатор психологик сифатлар ташаббускорлик, ижтимоий фаоллик, ўз-ўзини ривожлантириш, альтруизм, толерантлик, касбий компетенция, психологик компетенция, интеллект, социал интеллект, эмоционал интеллект кабилар қайд этилиб, уларни ижтимоий – психологик билимлар орқали ўрганиш, бошқарувда раҳбар кадрларни психологик жиҳатдан тайёрлаш ҳамда уларнинг бошқарув компетентлигини такомиллаштириш каби масалаларга, янгича ечимлар олиб келиши эҳтимодан ҳоли эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дафт Р.Л., Уроки лидерства / Р.Л. Дафт. – М.: Эксмо, 2006. – С. 480.
2. Афанасьев В.Г., Общество: системность, познание и управление. В.Г. Афанасьев. М.: Вт. изд.(II), ЭСКИМОС, 2009. – С. 77.
3. Глухов П.С., Управленческие ориентации и стили лидерства менеджеров организаций с разной степенью инновационного развития / П.С. Глухов // Вестник ЮУрГУ. – Серия «Психология». – 2010. – Вып. 9. – С. 74-78.
4. В.Г.Грязева-Добшинская, Инновационное лидерство: социально-психологическая программа для менеджеров / В.Г. Грязева-Добшинская // Социальная психология творчества – 2007: сборник научных трудов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2007. – С. 200-207.